

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СОКРАТА В ОБУЧЕНИИ УСТНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ергананова Г.А.

ассистент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова

USING THE SOCRATIC METHOD IN TEACHING ORAL AND SPEECH COMPETENCE

Erganova G.

assistant of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

Аннотация

В статье рассматриваются возможности использования технологии обучения устно-речевой компетенции на русском языке посредством **метода Сократа**. Проведенный анализ научно-методической литературы, выступившей в качестве теоретической основы исследования, позволяет автору сделать вывод о том, что обучение говорению на русском языке предполагает использование системы логически выстроенных вопросов, на которые обучающиеся должны дать аргументированные ответы в установленный промежуток времени. Данный метод относится к проблемно-ориентированному обучению, поскольку может быть реализован как на основе анализа текстового материала, так и после просмотра видеоматериалов. Его применение способствует усвоению нового речевого материала за счет целенаправленного формирования вопросов и поиска ответов на них. Таким образом, применение метода Сократа в обучении русскому языку способствует формированию у студентов аналитических и коммуникативных навыков, что положительно сказывается на развитии их устно-речевой компетенции.

Abstract

The article discusses the possibilities of using the technology of teaching oral speech competence in Russian using the Socratic method. The analysis of scientific and methodological literature, which served as the theoretical basis for the study, allows the author to conclude that teaching speaking in Russian involves the use of a system of logically structured questions to which students must give reasoned answers within a set period of time. This method refers to problem-oriented learning, since it can be implemented both on the basis of textual material analysis and after watching video materials. Its use contributes to the assimilation of new speech material due to the targeted formation of questions and the search for answers to them. Thus, the use of the Socratic method in teaching Russian contributes to the formation of analytical and communicative skills in students, which has a positive effect on the development of their oral speech competence.

Ключевые слова и выражения: обучение, метод Сократа, устно-речевая коммуникация.

Keywords: learning, Socratic method, oral communication.

В современных тенденциях развития образования особое внимание уделяется интеграции науки и инноваций, а также формированию и сохранению человеческого капитала. Это обеспечивает конкурентоспособность и инновационный потенциал высших учебных заведений, позволяя им реализовывать образовательные программы в соответствии с концепцией «Университет 4.0». В данном контексте значимую роль играет интерактивное обучение языкам, в частности русскому.

Для формирования речевой компетенции преподаватели применяют различные методики обучения. Однако наибольшую эффективность демонстрируют активные технологии обучения, которые способствуют оперативному освоению, обновлению и сопоставлению учебной и научно-методической информации [1, с.15].

В казахстанских вузах на изучение русского языка в рамках одного семестра отводится 45 академических часов, что не всегда соответствует требованиям совершенствования образовательного

процесса. Чаще всего обучение речевой деятельности ориентировано на так называемую «учебную речь», которая, по мнению И.А. Зимней и Е.И. Пасова [2, 3], не в полной мере обеспечивает субъект-субъектное взаимодействие. Это означает, что такой формат обучения не всегда можно рассматривать как полноценное средство коммуникации. В связи с этим представляется целесообразным использование активных технологий обучения говорению, максимально приближенных к реальной речевой практике.

Систематическое усвоение языкового материала, постоянная корреляция языковых фактов с визуальными и аудиальными образами, расширение словарного запаса, а также обеспечение высокой степени активности обучающихся — все это лишь часть навыков, формируемых у студентов в процессе интерактивного обучения речевой коммуникации. Комплексное освоение данных аспектов способствует последовательному развитию навыков устной речи на русском языке как в профессиональной сфере, так и в повседневном общении.

Актуальность данного исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, традиционные методы обучения устной речи не всегда демонстрируют высокую эффективность. Во-вторых, значительная часть учебного материала подается без опоры на естественную языковую среду, что затрудняет усвоение коммуникативных моделей. В-третьих, интерактивные формы обучения преимущественно ориентированы на развитие навыков письменной речи и чтения, в то время как формирование устно-речевой компетенции остается недостаточно проработанным аспектом.

Предметом настоящего исследования является анализ применения «метода Сократа» для развития устно-речевых навыков в процессе обучения русскому языку.

Материалы и методы исследования.

В процессе работы над данной статьей были применены следующие методы исследования: аналитический, метод моделирования и статистические методы.

Аналитический метод использовался для изучения и систематизации научной литературы по теме исследования. Эмпирические данные были получены в ходе анализа учебного процесса, что позволило выявить особенности применения интерактивных технологий в обучении устной речи. Метод моделирования был использован для организации и проведения обучения говорению с применением Сократического метода. Статистические методы позволили провести количественно-качественный анализ результатов обучения, оценить динамику формирования устно-речевых навыков у студентов.

Результаты исследования и их обсуждение.

Сократический метод представляет собой диалогическую форму обучения, при которой один из участников задает вопросы, а другой формулирует ответы. Основная цель задающего вопросы — не только побудить собеседника к размышлению, но и создать условия, при которых он самостоятельно обнаружит возможные пробелы в своих знаниях и, опираясь на уточняющие вопросы, найдет верный ответ.

Метод Сократа нашел широкое применение в различных образовательных подходах, ориентированных на развитие критического мышления, аргументации и аналитических навыков. Его элементы используются в следующих формах:

- *Эвристическое обучение.* Сократический метод положил основу для эвристического подхода, основанного на поиске, экспериментах и самостоятельных открытиях. Принципы эвристики стали ключевыми в проблемно-ориентированном обучении и феноменологическом обучении.

- *Групповые дискуссии и кейс-метод.* Использование элементов метода Сократа способствует развитию критического мышления, способности к аргументации и коммуникативных навыков обучающихся.

- *Сократические семинары («Круги Сократа»).* Данный формат представляет собой изучение текстов путем активной интеллектуальной дискуссии. В процессе взаимодействия учащиеся

совместно формулируют ответы на вопросы, анализируют содержание и углубляют свои знания через структурированный диалог.

- *Интерактивное вопрошание.* Данный метод ориентирован на формирование навыков постановки правильных вопросов. Например, в юридическом образовании, распространенном в западных странах, студенты анализируют исходные данные (судебное решение, обстоятельства дела), после чего преподаватель задает открытые вопросы. В ходе обсуждения учащиеся высказывают свои аргументы, подвергают их критическому анализу и оценивают контраргументы.

Сократический диалог представляет собой форму взаимодействия между преподавателем и обучающимися, направленную на стимулирование самостоятельного мышления. В ходе диалога преподаватель выступает в роли модератора, формулирующего вопросы и направляющего ход обсуждения. Учащиеся анализируют информацию, выдвигают гипотезы и аргументируют свои точки зрения.

Сократический диалог включает следующие этапы:

1. *Постановка вопроса.* Преподаватель формулирует проблемный или открытый вопрос, стимулирующий размышления.

2. *Выдвижение гипотезы.* Обучающийся высказывает свою точку зрения или предположение.

3. *Критический анализ.* Преподаватель ставит под сомнение гипотезу, приводит контраргументы и дополнительные вопросы. Обучающиеся анализируют ситуацию, защищают свою позицию или пересматривают ее.

4. *Пересмотр гипотезы.* Студенты принимают или отвергают исходное предположение на основе полученной информации.

5. *Обсуждение итогов.* Участники беседы подводят итоги, формулируют выводы и обсуждают возможные дальнейшие исследования или размышления по теме.

Использование Сократического метода в образовательном процессе способствует развитию навыков логического анализа, аргументированного высказывания и глубинного понимания изучаемых концепций.

Ниже представляем некоторые этапы занятия по развитию коммуникации на занятиях русского языка методом Сократа.

1. *Вводный этап (подготовка).* Цель: Создать мотивацию, настроить учащихся на размышление. Действия преподавателя: обозначает тему урока; формулирует проблемный вопрос или тезис, который требует обсуждения; побуждает учеников к размышлению через наводящие вопросы. Пример: «Что значит быть грамотным человеком в современном мире?»

2. *Этап уточняющих вопросов.* Цель: Углубить понимание темы, прояснить значения ключевых понятий. Действия преподавателя: задает вопросы, которые помогают раскрыть суть понятий; подталкивает учеников к самостоятельному определению терминов; поощряет уточняющие вопросы со сто-

роны учащихся. Пример вопросов: Как вы понимаете слово «грамотность»? Включает ли грамотность только знание орфографии и пунктуации?

3. Этап критического анализа и аргументации. Цель: Развить способность к аргументации, критическому анализу и сравнению мнений. Действия преподавателя: просит обучающихся приводить примеры, подтверждающие их точку зрения; создает ситуацию диалога между обучающимися; задает контраргументирующие вопросы («А что, если...?»). Пример: Почему важно быть грамотным не только в письменной, но и в устной речи? Можно ли считать грамотным человека, который использует много заимствованных слов?

4. Этап рефлексии и выводов. Цель: Закрепить основные идеи, подвести итоги обсуждения. Действия преподавателя: просит студентов сформулировать основные выводы; побуждает их оценить, изменилось ли их мнение в ходе обсуждения; предлагает сделать краткое письменное или устное заключение. Пример: «Какие три главные идеи вы вынесли из сегодняшнего занятия?»

5. Заключительный этап (применение знаний). Цель: Закрепить навыки на практике. Действия преподавателя: дает задание на самостоятельное размышление (написание эссе, подготовка мини-презентации, проведение дискуссии в парах); предлагает обсудить тему с точки зрения другой дисциплины (например, с философской или социальной позиции). Пример задания: Напишите небольшой текст (5–7 предложений) на тему «Грамотность в эпоху соцсетей» и обсудите его в группе.

Выводы.

Итак, Сократический метод способствует формированию у обучающихся навыков критического мышления, аргументированной речи и осмысленного взаимодействия в процессе коммуникации.

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что интерактивное обучение в образовательном процессе представляет собой форму активного взаимодействия преподавателя и студентов, основанную на взаимном влиянии. В данном формате обучения ключевую роль играет высокая степень активности обучающихся: они не только расширяют границы взаимодействия с преподавателем, но и повышают уровень коммуникации между собой [4, с.105].

Эффективность образовательного процесса обеспечивается при наличии следующих компонентов:

- **Субъекты сотрудничества** – преподаватель и студенты, активно взаимодействующие в рамках учебного процесса.

- **Учебный материал** – учебники, пособия и другие дидактические ресурсы, обеспечивающие содержание обучения.

- **Образовательные ресурсы** – инструменты и средства, способствующие эффективному усвоению знаний.

- **Организационные мероприятия** – методы и формы учебной деятельности, направленные на координацию образовательного процесса.

Эффективность данного подхода обеспечивается соблюдением следующих принципов:

- **Формулирование вопросов.** Преподаватель составляет вопросы таким образом, чтобы они способствовали активному осмыслению материала.

- **Активное слушание.** Обучающиеся должны внимательно воспринимать ответы одноклассников, анализируя их содержание.

- **Совместный поиск решений.** В процессе обсуждения студенты могут работать как индивидуально, так и в группах, стремясь найти наиболее аргументированные ответы, даже если они не всегда совпадают с объективной истиной.

- **Культура диалога.** Важно не только находить правильные ответы, но и уважительно взаимодействовать с собеседниками, благодарить за участие и конструктивную аргументацию.

Таким образом, использование интерактивных методов, в том числе Сократического метода, способствует повышению качества образовательного процесса и развитию коммуникативных компетенций обучающихся.

Список литературы

1. Бактыбаева А.Т. Виды работ по обучению фонетике студентов-иностранцев (на примере электронного учебника «русский язык как иностранный для студентов медицинского вуза») // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2017. № 2. С. 14-19.

2. Зимняя И.А., Мазаева И.А., Лаптева М.Д. Коммуникативная компетентность, речевая деятельность, вербальное общение. М.: Аспект Пресс, 2020. 400 с.

3. Пассов Е.И. Методика как наука будущего. М.: Златоуст, 2015. 172 с.

4. Конструирование дефиниции категории «интерактивное обучение» методом двухуровневой триадической дешифровки категории // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2021. № 200. С. 101-114.